

AUTOUR DU CHOCOLAT - DES OBJETS BONS À PENSER

FRÉDÉRIC DUHART (*)

Résumé :

L'objet placé dans les salles d'un musée se trouve à une étape particulière de son cycle de vie, étant plus que jamais un sémiophore, un porteur de sens. L'anthropologie historique s'intéresse doublement à lui : il est à la fois un "témoignage" du passé et un élément mis en œuvre dans une construction culturelle contemporaine. Reste cette autre dimension, proprement poétique, à laquelle le chercheur se trouve autant exposé que toute personne qui flâne un jour dans un musée : l'objet fait penser, provoque des associations d'idées. Nous déambulerons ici dans un Musée basque octogénaire à la rencontre de quelques objets qui nous aident à penser le chocolat, son histoire et son actualité.

Laburpena :

Museo batean sartzen denetik, ikusgai den gauza batek beste bizi bat hasten du, sekula baino gehiagoko erran-nahi bat dakarrena. Antropologia historikoaren interes bikoa sortzen du : aldi berean da denbora iraganaren "lekukoa" eta eraikin kultural garaikide batean argitan ezarri gauza. Erantsi behar da, biltzailearentzat, museoan ikuska dabilanarentzat bezala, kutsu poetiko bat baduela : gauza horrek pentsatzera emaiten du, eta ideiak harremanetan ezartzen. Joanen gara hemen larogei urteko Euskal Museoan, gauza zenbaiten bidera. Pentsaketan ezarriko gaitu xokolataz, haren historiaz eta gaurkotasanaz.

MOTS CLÉS

Chocolat,
objet,
culture matérielle,
musée.

Hitz-gakoak

Xokolata,
gauza,
kultura material,
museo.

Dans ce numéro qui célèbre les quatre-vingts ans du *Bulletin*, je me permettrai d'apporter un peu de chocolat, une gourmandise sans laquelle il me serait difficile de concevoir un anniversaire. Pour ce faire, je m'appuierai sur certains des objets qu'il est possible de croiser en flânant dans les salles d'exposition du Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne, en pratiquant une errance muséale, qui n'est ni la course japonaise, ni le chemin de croix culturel doctement glosé, mais juste une visite sensible aux détails des choses et à l'esprit des lieux, rebelle aux parcours fléchés et faite d'allers et de retours. Un tel parcours ne constitue en rien la négation du travail de conception qui sous-tend les moindres détails d'un musée, ni bien sûr de tous les usages scientifiques qu'autorisent les objets conservés ; il n'existerait pas sans eux et sans une conscience permanente de leur existence, mais il fait aussi la part belle à une réception plus intime des objets, au développement d'une pensée par le jeu de la rencontre avec ceux-ci et avec les lieux qui les contiennent. Dans ce bref article qui s'articule autour du chocolat, nous croiserons inévitablement des objets impliqués dans la fabrication de cet aliment. Mais pas seulement, car j'y évoquerai aussi des objets qui m'ont fait penser au chocolat lors d'une visite effectuée avec le billet invitation n° 133294, le mardi 14 septembre 2004 à partir de 15h 03. Avant de partir à leur rencontre, il convient de se remémorer les principales caractéristiques des objets offerts à nos yeux dans les vitrines des musées.

78

Les objets ont un cycle de vie complexe : ils sont produits et utilisés dans leur fonction première, avant de connaître des destins individuels très différents, destruction, réemploi, collection ¹, etc. Certains finissent dans un musée, synonyme pour la majorité d'entre eux d'un stockage plus ou moins définitif dans ses réserves et pour les autres d'une présentation au public, qui leur confère pour une durée variable une fonction toute particulière ². La mise en distance par la vitre, le panneau "ne pas toucher" ou par le simple fait d'être placé là dans un lieu estampillé "culturel" attirent le regard sur l'objet et font du visiteur son spectateur. L'objet, songeons à un tamis de chocolatier, qui était jadis un outil de travail et qui dans une remise familiale aurait toutes les chances d'être considéré comme une "gueille", devient ici un porteur de sens, un sémiophore ³.

C'est une volonté muséographique, qui attribue ce sens là à l'objet, car il n'existe que dans l'agencement d'un système ⁴, en l'occurrence une vitrine ou une salle d'exposition en son entier. La modification des façons de présenter les objets du chocolat au Musée basque en offre un bel exemple. Dans le premier musée, celui qui existait il y a soixante-dix ans lorsque André Constantin publia *A propos*

Photo 1 - Musée basque - salle du chocolat - ancienne muséographie

Photo 2 - Musée basque - salle du chocolat - ancienne muséographie

du *chocolat de Bayonne*, ces ustensiles étaient groupés dans un espace baptisé *L'atelier du chocolatier* (Photos 1 et 2). Les moules et les tamis étaient fixés au mur, la gamelle appuyée contre une fenêtre tandis que le pilon à cannelle voisinait avec une pierre surélevée. Le même esprit que celui qui présidait à la mise en scène de la fameuse cuisine et d'une bonne partie du musée régnait ici et se manifestait sous une même forme, celle de la vraie fausse reconstitution à partir d'objets de provenances et d'époques diverses. Fils d'un contexte social et idéologique, il se nourrit d'un faisceau complexe d'intérêts et d'intentions, d'une volonté de donner à voir une certaine idée de la tradition ⁵. Comme Olivier Ribeton l'a rappelé à maintes occasions, notamment à propos des collections lapidaires, de telles mises en scène n'étaient plus envisageables lors de la restructuration du musée : les conceptions de la conservation, les définitions et les relations au patrimoine avaient par trop changé ⁶. La scénographie actuelle est différente parce que sous-tendue par de nouvelles problématiques, notamment celle de devoir faire face à un public très différent de celui des années 1920 et affamé de patrimoine et d'authenticité.

80

Nous avons pénétré dans la salle et nous en avons perçu l'esprit. Maintenant nos yeux se posent sur les objets, les uns après les autres. Intervient alors le moment de leur "déchiffrement" ⁷. Terexa Lekumberri ayant abordé celui-ci dans la dernière livraison du *Bulletin* par l'interrogation serrée d'un moule à fromage ⁸, je ne m'y attarderai pas et me contenterai d'une remarque. Au moment de cette analyse, un retour à l'objet primaire s'opère, dans le sens où sa valeur de sémiophore est mise à l'écart pour un temps. En effet, l'objet nous intéresse alors comme un "document ⁹" qu'il s'agit de replacer dans son contexte d'origine et il est peut être sorti de sa vitrine pour le mesurer ou le manipuler. L'aspect plus émotionnel et immédiat de la rencontre avec l'objet bon à penser se construit en dehors de ces analyses, non dans leur négation. Mes propres sens étant largement pervertis par la pratique de l'histoire et de l'anthropologie, les quelques variations à venir seront d'ailleurs profondément marquées par les approches savantes de l'objet précédemment évoquées. Celles d'un poète auraient été toutes différentes...

LES PIERRES À CHOCOLAT

Ce sont les premiers objets du chocolat que nous rencontrons en suivant le sens de la visite. Il y en a quatre, trois sont concaves, l'autre, posée sur un "four à chocolat" (Photo 3), est plate. Le modèle courbe, qui dérive directement du

Photo 3 - Musée basque - Four à chocolat - Inv. n° 1985

Photo 4 - Sculpture en chocolat de Philippe Bel

metate américain, constitue un des rares apports techniques des civilisations pré-colombiennes à l'Ancien Monde – les *laya* présentées dans une vitrine voisine en sont un autre ¹⁰. Les matériaux dans lesquels les pierres sont taillées varient en fonction des régions, granit à Astorga, grès à Zornoza-Amorebieta..., le principal étant qu'ils possèdent certaines qualités, que le Napolitain Vincenzo Corrado rappelle lorsqu'il évoque les pierres courbes en usage dans sa région à la fin du XVIII^e siècle : dureté, résistance à la chaleur à laquelle les pierres sont constamment exposées et bonne restitution de celle-ci ¹¹.

Le travail du chocolat au moyen de la pierre courbe appelle des techniques du corps particulières, que le travailleur assimile au cours de ses années d'apprentissage : la façon de s'asseoir derrière la pierre, le travail musculaire qui fait aller et venir le lourd rouleau, un ustensile avec lequel l'ouvrier "sent" les évolutions de la pâte et donc les moments opportuns pour ajouter à la pâte de cacao le sucre puis les aromates pilés ¹². L'une des trois pierres concaves, montée sur un bâti de bois, témoigne d'une volonté de modifier la position du travailleur ; cette installation appelle un régime de gestes différent : le chocolatier se relève, tout en continuant de travailler la masse de cacao en actionnant le rouleau sur un plan courbe ; cela permet peut-être à un corps bien habitué un meilleur rendement. Poser la pierre sur "quelque table" faisait partie des habitudes de certains chocolatiers, notamment des Antilles, comme J.-B. Labat le remarque en 1762 ¹³. Cependant, la pierre du musée n'est pas seulement surélevée, elle est aussi solidarisée avec les bois du "meuble" sur lequel elle repose. Elle n'est guère conçue pour sortir de l'atelier et aller préparer le chocolat au domicile même des clients les plus exigeants, qui espèrent ainsi se protéger des manœuvres frauduleuses de quelques artisans indéli-cats. Peut-être est-elle née d'une volonté de conjuguer l'emploi de l'ancienne pierre concave avec un bâti inspiré par le meuble sur lequel repose les pierres plates, arrivées beaucoup plus tardivement en Pays basque ; dans ce cas, nous serions en face d'un phénomène d'adaptation technique, dont l'humanité laborieuse continue de fournir des exemples ¹⁴. La pierre à chocolat plate exposée dans le musée ressemble presque trait pour trait au modèle représenté sur une des planches de l'*Encyclopédie* ; elle permet à un ouvrier debout de travailler une pâte de cacao obtenue préalablement jusqu'à lui conférer une grande finesse. De tels objets sont réalisés avec "une pierre qui résiste naturellement au feu, et dont le grain soit ferme, sans être ni trop doux pour s'égrainer, ni trop dur pour recevoir le poli ¹⁵" ; le coffre, doublé de fonte, n'a d'autre fonction que de placer la pierre à "hauteur d'appui" et de "recevoir un feu doux qui doit échauffer la pierre ¹⁶".

La vue des pierres concaves m'évoque l'importance de cet objet dans l'imaginaire contemporain du chocolat. Sa silhouette sert d'emblème à *La maison du chocolat* de Robert Linxe et il y a là bien plus qu'un prolongement de l'usage qui consistait à faire figurer celle-ci sur les enseignes de fabricants, à l'instar de celle de la confiserie bordelaise Mistou ¹⁷. En effet, la pierre courbe est aujourd'hui à la fois l'évocation d'une certaine "tradition" (elle suggère le travail artisanal à la main) et une ouverture sur le vaste imaginaire historique du cacao, en particulier sur son volet précolombien et délicieusement exotique. La sculpture en chocolat, cette discipline où l'artisan se fait artiste, offre de nombreux exemples d'indiens travaillant avec une pierre courbe, à l'instar d'une des compositions de Serge Couzigou présentée un temps au musée du chocolat ¹⁸. Ainsi, des chocolatiers engagés dans la valorisation de leur profession, par l'évocation d'une histoire recomposée, évoquent la pierre courbe d'ici ou de là-bas. Lors du dernier salon Intersuc, Philippe Bel exposait une œuvre complexe, un condensé des imaginaires divers dont aime à se nourrir la profession, les références américaines et l'esthétique exotique des corps lointains venant se confondre, se fondre même, dans un *metate* anthropomorphe (Photo 4).

LA CHOCOLATIÈRE DE CUIVRE ET LE DÉJEUNER AUX ARMES DE L'ÉVÊQUE

83

Arrêtons nous maintenant devant la chocolatière en cuivre (Photo 5) de la vitrine située non loin des pierres à chocolat et le déjeuner en argent ciselé de l'évêque Lacroix exposé quelques salles plus loin (Photo 6 et 7).

La pièce essentielle de la chocolatière est son moulinet. Les civilisations précolombiennes l'ignoraient ¹⁹, aussi ce petit ustensile rappelle-t-il que le chocolat, par ses ingrédients (songeons au duo fondamental cacao/sucre) comme par ses techniques de préparation, est le pur produit d'un métissage culturel. La chocolatière présentée est en cuivre, comme celles que possédait en 1745 Jean B., un tonnelier bayonnais installé rue des Augustins ²⁰. Dès les premiers temps de la consommation du chocolat dans la région, des modèles plus prestigieux, en argent, sont utilisés au moins en quelques occasions, chez les amateurs de chocolat les plus fortunés ; d'autres beaucoup moins rutilants, en fer-blanc, le sont à partir de la seconde moitié du XVIII^e siècle, quand l'usage de l'amère boisson se diffuse dans des milieux plus populaires ²¹. En 1827, A. Gallais disserte assez longuement sur les différentes façons de préparer le chocolat acheté en tablette. Parisien, il indique les démarches à suivre pour obtenir un breuvage "léger et moelleux" en précisant

MUSÉE

Photo 5 - Musée basque - Chocolatière
en cuivre - Inv. n° 685

Photo 6 - Musée basque - Déjeuner aux armes de
Monsieur Lacroix (soucoupe) - Inv. n° 2042

Photo 7 - Musée basque - Déjeuner aux armes de
Monsieur Lacroix (tasse) - Inv. n° 2042

*Photo 8 - Musée basque - Buste de Paul
Jean Toulet par Swiecinski (face) -
Inv. n° 2966*

*Photo 9 - Musée basque - Buste
de Paul Jean Toulet par
Swiecinski (profil) - Inv. n° 2966*

que pour le rendre très mousseux, il convient d'utiliser la chocolatière et son moulinet à la place du poêlon évoqué dans la recette détaillée que voici :

Dans cet état, on peut s'en servir de plusieurs manières ; mais il faut toujours avoir soin de ne prendre que la quantité d'eau nécessaire ; si l'on en prend trop, il faut la faire réduire, et cette opération dissipe le parfum du cacao et des aromates. Un verre d'eau de cinq onces suffit pour une tasse d'un douzième de livre. On coupe le chocolat par morceaux, on le met avec l'eau dans un poêlon d'argent ou de cuivre bien étamé ; on le laisse bouillir pendant cinq minutes, et lorsque l'écume s'élève, on verse le chocolat dans la tasse : de cette manière, il est léger et moelleux ; si l'on ne mettait pas assez d'eau, il ne serait pas moins savoureux, mais on le digérerait moins aisément ²².

Ce court texte renvoie à la complexité des techniques du quotidien : faire un bon chocolat en dosant l'eau correctement n'a rien d'évident, c'est une action qui repose sur l'acquisition plus ou moins consciente de divers savoirs, même si cela finit par paraître tellement naturel, songeons à Juan de la Mata écrivant dans l'article "Del chocolate" de son *Arte de Reposteria* : "la façon de le faire dans la chocolatière afin de le prendre, n'est également pas abordé, parce qu'il n'y a pas d'endroit ou de maison, même dans la plus profonde campagne, où on ne la connaisse ²³".

Travail d'un orfèvre parisien, le déjeuner en argent ciselé de l'évêque Lacroix me fait penser aux divers enjeux qui entourent la consommation de chocolat. En boire nécessite un conditionnement du corps, qui dépasse largement le seul travail des apparences. Un logement de pêcheur, à Saint-Sébastien au début de la seconde moitié du XIX^e siècle ; Carmen X. y prend tous les matins vers huit heures son chocolat à l'eau, en toute simplicité ²⁴. Ce qui signifie déjà que son corps a appris à accepter l'ingestion de ce liquide chaud et qu'elle sait produire les gestes mesurés et contrôlés qui permettent de manipuler une tasse qui échauffe les doigts et les brûle parfois. Néanmoins, la prise de chocolat se transforme parfois en une occasion de faire montre de sa bonne éducation et de son bon goût, de se distinguer par une mise en scène exemplaire de soi ; la clientèle aisée des maisons de la rue Port-Neuf que Léon Fauret peignit en 1927 en offre un bon exemple. Toutefois, la sociabilité qui s'organise autour du chocolat, s'inscrit parfois dans d'autres logiques, songeons à la préparation et à la consommation très ritualisées de celui-ci qui se pratique le jour de la Sainte Agathe à San Juan de Pla dans les Pyrénées espagnoles ²⁵.

LE BUSTE DE TOULET, UNE PINASSE ET UN CHISTERA

La rencontre avec le buste de Paul-Jean Toulet (1867-1920) réalisé par Georges Clément Swiecinski (Photo 8 et 9) nous ramène brutalement à Bayonne :

*Bayonne ! Un pas sous les arceaux !
Que faut-il davantage
Pour y mettre son héritage
Ou son cœur en morceaux
Tel s'enivrait, à son Phébus
D'un chocolat d'Espagne
Chez Guillot, le feutre en campagne
Monsieur Bordaguibus !*

Nous resterons donc sur la Côte basque pour observer certaines formes d'enracinement du chocolat dans le local, non plus en termes de pratiques, mais de représentations et de discours. Ce poème en est déjà un bel exemple, "Espagne" n'est là que pour la rime, qui n'est d'ailleurs pas isolé, puisque d'autres poètes régionaux ont eux aussi chanté le chocolat local, ainsi Germaine Emmanuel Delbousquet ("J'aurais bu d'exquis chocolat/ Dans l'ombre des arcades") ²⁶.

87

Dans la vitrine de l'espace consacré à la pêche, la maquette de pinasse n°8 attire notre attention, parce qu'elle servait à traquer la sardine, un poisson dont il est possible de trouver des évocations chocolatées dans certaines maisons, ainsi chez Pariès. Cette friture au lait, d'une taille respectable et emballée dans une feuille d'aluminium qui reproduit fidèlement les coloris du poisson bleuté, n'est pas une création isolée puisqu'il existe une multitude de spécialités chocolatières et de confiseries d'une même nature : les menhirs de Carnac, les pavés de la route bleue, les briques du Capitole, etc. Elle participe, comme ces autres produits, à de complexes processus d'appropriation des hauts lieux patrimoniaux et touristiques, en offrant des possibilités de les consommer littéralement ou de les ramener avec soi pour les offrir ou pour en garder un souvenir. Toutes ces créations ne sont pas seulement des jeux d'images destinées à l'Autre, au visiteur ; des consommateurs locaux apprécient aussi et quelques-unes semblent leur être destinées en priorité, dans le cadre d'un jeu proprement identitaire, ainsi le *Roi Léon* en chocolat lancé par la maison Peltanche en l'an 2000.

Un grand chistera "Mauser" pour finir. A la suite de son introduction sur la Côte basque en 1894, la pelote est devenue un spectacle très apprécié par les touristes ²⁷ et le *pelotari* muni de son panier un type pittoresque, un élément incontournable d'une certaine image du Pays basque. La localisation du chocolat par la référence à la pelote se développe précocement en plusieurs directions. La pelote procure des images, ainsi un carton publicitaire de la maison Fagalde de Cambo représente une partie en place libre quand un fronton occupe le centre de la vignette qui orne certains emballages de l'entreprise Errecalde, de Saint-Etienne-de-Baïgorry ²⁸. Elle fournit aussi des noms, tel *pelotolait* (un produit commercialisé dans les années 1930 par Orona) ou *chistera* (une ganache au café fabriquée actuellement par l'entreprise Antton d'Espelette). Quand elle n'est pas l'occasion d'une célébration particulière de la profession : lors de l'une des premières éditions du Téléthon, un important fronton de la région fut habillé de plaques de chocolat !

88 D'un objet à l'autre se sont dessinés les fragments d'une histoire du chocolat. Néanmoins, aucuns d'entre eux n'auraient pu y suffire. Ils ne le font qu'en s'appuyant sur une recherche et des questionnements que ne saurait produire leur découverte soudaine dans une salle du Musée : le buste de Toulet ne "dit" pas qu'il est poète et qu'il a écrit quelques vers sur le chocolat de Bayonne. Reste que le 14 septembre 2004, quand mon regard s'est posé sur ce buste, j'ai pensé à son poème, qu'il m'a fait songer aux processus d'identification locale, qu'il m'a rappelé la sardine et le chistera, etc. Il est vrai que ce jour là, je n'étais pas un chercheur venu pour analyser en détail des moules à chocolats ou mesurer des pierres, mais un visiteur. Et cela change beaucoup de choses, car sous cette condition tous les musées du monde sont un peu des auberges espagnoles où nous entrons avec notre propre histoire, nos propres bagages. ■

(*) EHESS/Paris et Société des Amis du Musée Basque.

Notes

- 1 T. Bonnot, *La vie des objets*, Paris, Ed. de la MSH, 2002, p. 29-220.
- 2 J.-L. Christinat, "Objets de collection et réflexion. Des cabinets de curiosités aux musées d'ethnographie.", *Collections passion*, Neuchâtel, Musée d'Ethnographie, 1982, p. 135.
- 3 Cette notion a été développée par K. Pomian. Dans sa terminologie, les objets exposés constituent une catégorie particulière de sémiophores, les *expôts* : K. Pomian, *Sur l'histoire*, Paris, Gallimard, 1999, p. 213-214.
- 4 M. Douglas et B. Isherwood, *The World of Goods. Towards an Anthropology of Consumption* (1979), Londres et New York, Routledge, 1996, p. XXII.
- 5 P. Bidart, *La singularité basque*, Paris, PUF, 2001, p. 328-333.
- 6 O. Ribeton, "Collections lapidaires et muséographie", *Bulletin du Musée Basque Hors Série, 3 : Pierre et Pays*, 2003, p. 353-376.
- 7 F. Dagognet, *L'éloge de l'objet. Pour une philosophie de la marchandise*, Paris, Vrin, 1989, p. 40.
- 8 T. Lekumberri, "Ethnologie, mémoire et musée.", *Bulletin du Musée Basque*, 163, 2004, p. 42-44.
- 9 Cette qualité potentielle lui est aujourd'hui classiquement reconnue : L. Febvre, *Combats pour l'histoire* (1953), Paris, Armand Colin, 1995, p. 428. Mais il ne la conquiert que par la préexistence d'un questionnement : R. G. Collingwood, *The Idea of History* (1946), Oxford et New York, Oxford University Press, 1994, p. 280.
- 10 T. de Aranzadi, "La pierre à chocolat en Espagne.", *Revue d'ethnographie et des traditions populaires*, 1920, p. 169-170 ; sur les *laya* : P. Tauzia, "Les instruments aratoires du Musée Basque.", *Bulletin du Musée Basque*, 53, 1971, p. 123-127.
- 11 T. de Aranzadi, "La pierre à chocolat en Espagne.", *Revue d'ethnographie et des traditions populaires*, 1920, p. 171 ; V. Corrado, *La manoura della cioccolata e del caffè*, Naples, 1794, p. 26.
- 12 Je n'insiste pas sur ces aspects techniques, pour les avoir développés ailleurs : F. Duhart, "La chocolaterie bayonnaise au XVIII^e siècle : techniques et produits.", *Nouveaux regards sur l'histoire économique de l'Aquitaine*, Pessac, MSHA, 2003, p. 75-81.
- 13 Cité par N. Harwich, *Histoire du chocolat*, Paris, Desjonquères, 1992, p. 127.
- 14 Par exemple : D. Gazagnadou, "L'ordinateur et la chaise de coiffeur persane.", *Carrières d'objets*, Paris, Ed. MSH, 1999, p. 123-131.
- 15 "Cacao", *L'Encyclopédie ou dictionnaire raisonné... (1751-1777)*, Marsanne, Redon, Cd-Rom.
- 16 A. Gallais, *Monographie du cacao*, Paris, Debaube et Gallais, 1827, p. 150.
- 17 T. de Aranzadi, "La pierre à chocolat en Espagne.", *Revue d'ethnographie et des traditions populaires*, 1920, p. 170.
- 18 Le musée du chocolat, 14 avenue Beau Rivage, 64200 Biarritz.
- 19 S. et M. D. Coe, *Généalogie du chocolat* (1996), Paris, Abbeville, 1998, p. 65.
- 20 Arch. mun. Bayonne, ms 145, inventaire après décès, 29/12/1745.

Notes (suite)

- 21 Pour un traitement plus détaillé de ce point : F. Duhart, *Habiter et consommer à Bayonne au XVIII^e siècle*, Paris, L'Harmattan, 2001, p. 170-172.
- 22 A. Gallais, *Monographie du cacao*, Paris, Debauxe et Gallais, 1827, p. 156.
- 23 J. de la Mata, *Arte de Reposteria (1747)*, Madrid, 1786, p. 145.
- 24 A. de Saint-Léger et E. Delbet, "Pêcheur côtier - Maître de Barque de Saint-Sébastien.", *Ouvriers des deux mondes*, Thomery, A l'enseigne de l'arbre verdoyant, 1983, p. 114.
- 25 D. Puccio, *Masques et dévoilements. Jeux du féminin dans les rituels carnavalesques et nuptiaux*, Paris, Ed. du CNRS, 2002, p. 129-137.
- 26 R. Cuzacq, *Triptyque bayonnais. Jambon, baïonnette, chocolat de Bayonne.*, Mont-de-Marsan, 1949, p. 90-91.
- 27 R. Bozas-Urrutia et L. Bombin, *El gran libro de la pelota*, Madrid, FIPV, t. 1, 1976, p. 1043-1044 ; P. Laborde, *Histoire du tourisme sur la côte basque 1830-1930*, Biarritz, Atlantica, 2001, p. 140-141.
- 28 Ces documents sont reproduits dans : M. Douyrou, *Les Fagaïde. Chocolatiers du Pays Basque. Cambo-Bayonne*, Bayonne, CGPBPA, 1996, p. 32 ; M. Curutcharry, M. Douyrou, C. Lanusse et K. Liet, *Le chocolat en Pays Basque*, Bayonne, C.C.I., 1994, f. 5.